

ПРАВО ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Х.З.Кудратиллаев

И.О. доцент, (PhD) кафедры уголовного-процессуального права
Ташкентского государственного юридического университета,
Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail: qudratillayev.xazratili@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18530631>

Аннотация. В тезисах осуществляется критический анализ права на обжалование процессуальных действий и решений в уголовно-процессуальном праве Республики Узбекистан. Обосновывается тезис о том, что право на обжалование представляет собой самостоятельную процессуальную гарантию, эффективность которой в значительной степени зависит от степени развития судебного контроля и реального содержания процедур рассмотрения жалоб. Выявляются системные проблемы нормативного регулирования и правоприменительной практики, предлагаются научно обоснованные направления их преодоления с учётом современных доктринальных подходов и международных стандартов справедливого судебного разбирательства.

Ключевые слова: право на обжалование, уголовный процесс, процессуальные решения, судебный контроль, прокурорский надзор, гарантии прав личности

Право на обжалование процессуальных действий и решений занимает центральное место в системе гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве. Его значение особенно возрастает в условиях расширения дискреционных полномочий органов дознания и предварительного следствия, а также усложнения процессуальных форм ограничения конституционных прав.

Методологической основой исследования послужили формально-юридический, системно-структурный и сравнительно-правовой методы, позволившие выявить как нормативные, так и функциональные недостатки института обжалования в действующем УПК Республики Узбекистан.

В научной доктрине уголовного процесса право на обжалование традиционно рассматривается либо как элемент принципа законности, либо как производная от права на судебную защиту. Однако представляется обоснованным рассматривать его в качестве самостоятельной процессуальной гарантии, обладающей собственным предметом, субъектным составом и механизмом реализации.

Такой подход позволяет выйти за рамки формального понимания жалобы как средства реагирования на уже допущенные нарушения и рассматривать её как превентивный инструмент, способный предупреждать произвольное вмешательство в сферу прав личности.

Анализ норм УПК Республики Узбекистан показывает, что действующая модель обжалования строится на сочетании прокурорского надзора и судебного контроля. Вместе с тем в правоприменительной практике наблюдается тенденция к доминированию прокурорского порядка рассмотрения жалоб, что снижает уровень независимой проверки законности процессуальных действий.

Следует критически отметить, что прокурор, будучи участником стороны обвинения, объективно ограничен в возможности беспристрастной оценки собственных процессуальных решений либо действий поднадзорных органов. В этой связи усиление судебного контроля за досудебным производством представляется не альтернативой, а необходимым дополнением к прокурорскому надзору.

К числу ключевых проблем реализации права на обжалование относятся формальный характер рассмотрения жалоб, отсутствие детальной мотивировки в принимаемых решениях, а также ограниченные процессуальные возможности заявителя участвовать в их рассмотрении.

Особую озабоченность вызывает практика, при которой жалобы на процессуальные действия фактически подменяются проверкой «целесообразности» действий следователя, а не их соответствия закону и принципам справедливого судопроизводства.

С учётом выявленных проблем представляется целесообразным дальнейшее нормативное развитие института судебного контроля, расширение перечня процессуальных действий, подлежащих обязательному судебному обжалованию, а также законодательное закрепление требований к мотивировке решений по жалобам.

Кроме того, перспективным направлением является внедрение цифровых процедур подачи и рассмотрения жалоб, что способствовало бы повышению прозрачности и доступности механизмов защиты прав участников уголовного

Право на обжалование процессуальных действий и решений в уголовном процессе Республики Узбекистан требует дальнейшего концептуального переосмысления и нормативного развития. Его эффективность должна оцениваться не по формальному наличию процедур, а по реальной способности восстанавливать нарушенные права и предотвращать процессуальный произвол.

Усиление судебного контроля и развитие гарантий состязательности на досудебных стадиях являются ключевыми условиями модернизации института обжалования в контексте построения справедливого и эффективного уголовного правосудия.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан;
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан;
3. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – М.: Норма, 2018.;
4. Баранов П.П. Процессуальные гарантии прав личности. – М.: Юрайт, 2020.;
5. European Court of Human Rights. Case-law on Article 6 of the Convention.